

Fifth Day FRIDAY September 13, 1929

10.00 a.m. to 12.30 p.m.

Topic: Commercial Budgetary Practice
 1. Present Status
 2. Forecasting and planning
 3. Financial control policies in industry

Discussion:

12.30 p.m. 2.00 p.m. Luncheon

Possibly devoted to an address on International and National status of Commercial Arbitration. The American association of Arbitration would probably be willing to provide a speaker (Charles Evans Hughes suggested).

2.00 p.m. to 4.30 p.m.

Topic: Municipal and Governmental Budgets.
 1. Income and Expenditure basis
 2. Uniformity of reporting
 a. ordinary and extraordinary revenues and expenses
 b. Uniformity of reporting
 3. Municipal Balance Sheets and budget practice

Discussion

Sixth Day SATURDAY September 14, 1929

Business Session:

Skeleton organization in anticipation of next Congress.
 Voting on non-binding resolutions to be submitted by the delegates on matters of practice, procedure and policy growing out of the discussions of the Congress. It is felt that here will be afforded in excellent opportunity for the Congress to record its conclusions on important topics.

Discussion on

- a. An international periodical for accountants
- b. Foundation of an International Chamber of Accountants
- c. The adoption of the National business year
- d. The adoption of the thirteen month year (calendar reform) Eastman plan. Possibly the Eastman Company will supply literature in several languages or otherwise in this matter.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Besteldienst G.E.B. Den Haag.

Benoist, G. J. J. — Schr. bespreekt de formulieren, bij dezen dienst in gebruik.
 A III 3 (A 35) *De Gemeentefinanciën van 5 Jan. 1929.*

Magazijnbeheer en magazijnadministratie

Donk, A. van — Schr. geeft de magazijnboekhouding, die bij de gemeente Steenwijk zal worden ingevoerd.
 A III 3 (A 23) *De Gemeentefinanciën van 19 Jan. 1929.*

Beschrijving van de administratie van de afdeling „kapitaalverzekering” van de N.V. „Noord-Brabant” Maatschappij van verzekering op het leven te Waalwijk I

Huijsmans, H. — De boeking der tot stand gekomen verzekeringen met behulp van Elliot-Fisher en Visiblex Kaartstelsel.
 A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid van Jan. 1929.*

Municipal accounts exemplified

Whitehead, S. — Geeft enkele wenken voor de samenstelling van de jaarlijksche rekening.
 A III 3 (A 23) *The Accountants' Journal van Jan. 1929.*

Dupliceremachines

Vonk, W. — De voordeelen van alsmede de sorteering in dupliceremachines worden besproken.
 A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid van Jan. 1929.*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Requirements of a balance sheet audit

Couchman, Ch. B. — Bespreekt de onvolledigheid van het balansonderzoek. De accountant moet veelal afgaan op „confirmations” zoowel van derden als van geïnteresseerden. De behandeling van de rekeningen „Accounts Receivable” en „Inventory” worden speciaal behandeld.
 A IV 2 (A 33) *The Journal of Accountancy van Jan. 1929*

Accountants' certificates

Fernald, H. B. — Bezieet de accountantsverklaringen voornamelijk uit het oogpunt van credietonderzoeken. Bespreekt de betrekkelijke waarde, welke de door den accountant bij zijn onderzoek vergaarde kennis heeft. De Engelsche verklaring is z.i. de beste. Overeenstemming met betrekking tot de beteekenis van de accountantsverklaring moet verkregen worden tusschen bankiers, credietnemers, het publiek in het algemeen en de accountants.
 A IV 2 (A 33) *The Journal of Accountancy van Jan. 1929.*

Standard Financial-Statement Form for Banks.

Saxe, E. — Geeft een standaardvragenformulier te gebruiken bij credietonderzoeken door banken.
 A IV 3 (B 6a) *The Journal of Accountancy van Jan. 1929.*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

De ontwikkeling van de bedrijfsleer als toegepaste wetenschap

Goudriaan, Prof. Dr. Ir. J. — De bezwaren van practici en theoretici worden ontzenuwd. Schr. geeft vervolgens een indeeling der bedrijfsleer volgens de functies in het bedrijf. De algemeene kenmerken der bedrijfsleerlitteratuur worden geteekend, en de belangrijkheid van bewerking van grondmateriaal en een zeker karaktervormend element bij het onderwijs in de bedrijfsleer worden naar voren gebracht.
 B a II 1 (A 1) *De Ingenieur 1928 (p. T. 77—T 86)*

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Normalisatie in de jaarstukken

Harms, F. H. — Schr. geeft een proeve van een uniforme balans voor een gemeentelijk grondbedrijf.
B a III 3 (A 23) *De Gemeentefinanciën van 19 Jan. 1929.*

Enkele beschouwingen betreffende het vraagstuk van de eenvormige kostprijsberekening en boekhouding I

Kruissink, A. M. J. — Schr. geeft een algemeene inleidende beschouwing en releveert o.a. het internationale streven om tot vergelijkbare cijfers te komen.
B a III 3 (A 23) *Financieel Overheidsbeheer van 1 Jan. 1929.*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Enkele beschouwingen betreffende het vraagstuk van de eenvormige kostprijsberekening en boekhouding I

Kruissink, A. M. J. — Schr. geeft een algemeene inleidende beschouwing en releveert o.a. het internationale streven om tot vergelijkbare cijfers te komen.
B a IV 2b (A 16) *Financieel Overheidsbeheer van 1 Jan. 1929.*

La réévaluation des bilans

Jeannin, J. — Bespreekt in het kort de balansproblemen, ontstaan bij de stabilisatie der franc.
B a IV 2e (A 30) *Mon Bureau van Jan. 1929.*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Amerika

Gerstenberg, K. — In dit eerste van een serie artikelen, waarin schr. de toestanden op industrieel gebied in Amerika zal beschrijven, wijst hij op de verschillen in productie- en arbeiderstoestanden, enz. met Europa.
B a VI 1 (A 1) *Administratieve Arbeid van Jan. 1929.*

„Freie” oder „gebundene Wirtschaft”

Liefmann, Prof. R. — Schr. becristiseert de meening van Schmalenbach, dat de toename van de vaste kosten oorzaak zou zijn van den overgang tot een „gebundene Wirtschaft”. Juist de variabiliteit der arbeidskosten brengt ons tot een beperking van de „freie Wirtschaft”.
B a VI 1 (A 1) *De Bedrijfseconoom van Jan. 1929.*

Overheid en efficiency

Ven, Ir. L. J. de — De volgende overheidsverrichtingen kunnen de efficiency verhoogen:

1. De overheid geeft steun en voorlichting voor al datgene, wat de welvaart in het bestuurd gebied ten goede kan komen;
2. De uitvoerende bestuursarbeid, het werk in de ambtelijke bureaux wordt steeds meer verricht met een streven naar bezuiniging.
3. Het beheer der overheidsbedrijven heeft de meeste aanknoopingspunten bij particuliere ondernemingen en hun efficiency.

Belangrijke punten van afwijking met particuliere bedrijven t.o.v. de efficiency worden behandeld.
B a VI 3 (A 16) *De Ingenieur 1929 (T 1—3).*

Normalisatie in de jaarstukken

Harms, F. H. — Schr. geeft een proeve van een uniforme balans voor een gemeentelijk grondbedrijf.
B a VI 4 (A 16) *De Gemeentefinanciën van 19 Jan. 1929.*

Enkele beschouwingen betreffende het vraagstuk van de eenvormige kostprijsberekening en boekhouding I

Kruissink, A. M. J. — Schr. geeft een algemeene inleidende beschouwing en releveert o.a. het internationale streven om tot vergelijkbare cijfers te komen.
B a VI 4 (A 16) *Financieel Overheidsbeheer van 1 Jan. 1929.*

Industriele trusts en kartels. Productie-deviatie

Wisselink, Dr. J. — Het is onjuist om voor het effectief worden van nieuwe concurrentie tegenover een monopolie een lang tijdsverloop noodig te achten. Men overziet daarbij de mogelijkheid van productie-deviatie van bestaande bedrijven uit een anderen (productieverwanten) tak. De technische mogelijkheid is beperkt, maar indien uitvoerbaar, treedt ze spoedig op en brengt groote massa's goederen ter markt.
B a VI 5 (A 3) *De Economist van Jan. 1929.*

Economische weerbaarheid

Leeuw, F. L. van der — De middelen, waardoor de middenstand zich tegen uitschakeling kan verweren (organisatie, modernisering, vakkenis, boekhouding en bedrijfsstatistiek).
B a VI 9 (B 5) *De Middenstandsbond van 18 Jan. 1929.*

Is de middenstand een voorbijgaande sociale vorm?

Ritter, H. A. — De kleine middenstand zal blijven bestaan (se-

lect publiek, grenzen van het grootbedrijf). Wel zal ze terrein verliezen (massa-verkoop).

B a VI 9 (B 5) *De Middenstandsbond van 25 Jan. 1929.*

Licht en kleur

Heijenbrock, H. — De kleurenproblemen zijn moeilijk op te lossen. De inzichten over licht en kleur die schr. ons in al hun gecompliceerdheid op eenvoudige en onderhoudende wijze geeft, zijn ook een belangrijk punt voor de reclame.

B a VI 11 (A 20) *Electro-techniek 1928 p. 421 en p. 443.*

Overheid en efficiency

Ven, Ir. L. J. de — De volgende overheidsverrichtingen kunnen de efficiency verhoogen:

1. De overheid geeft steun en voorlichting voor al datgene, wat de welvaart in het bestuurd gebied ten goede kan komen;
2. De uitvoerende bestuursarbeid, het werk in de ambtelijke bureaux wordt steeds meer verricht met een streven naar bezuiniging.
3. Het beheer der overheidsbedrijven heeft de meeste aanknoopingspunten bij particuliere ondernemingen en hun efficiency.

Belangrijke punten van afwijking met particuliere bedrijven t.o.v. de efficiency worden behandeld.

B a VI 13 (A 16) *De Ingenieur 1929 (T 1—3).*

Nog eens de wet op de naamlooze vennootschap

Akkerman, Mr. J. B. — De verenigingstheorie geeft geen redelijke verklaring van de oprichting eener open N.V., noch van het tijdperk vóór de oprichting. Zij is in strijd met de wordingsgeschiedenis van het instituut der open N.V. en houdt geen rekening met de betekenis van het commenda-contract voor de oprichting.

B a VI 14 (A 3) *De Naamlooze Vennootschap van Jan. 1929.*

Organisation de la distribution. Les quotas de vente

Sachot, M. — Beschrijft aan de hand van een in Amerika ingestelde enquête, hoe door analyseering der verkoopen en bestudeering der verkoopmarkt waardevolle gegevens verkregen kunnen worden voor de te voeren verkooppolitiek.

B a VI 21 (A 18) *Mon Bureau van Jan. 1929.*

Taylorisation du travail de bureau

Billard, Ch. — Bespreekt de toepassing van het Taylorsysteem bij den administratieven arbeid van een grootbank, hetwelk mogelijk gemaakt wordt door de naar aantal en aard constante, in series in te deelen werkzaamheden, welke grootendeels automatisch uitgevoerd kunnen worden.

B a VI 23 (A 34) *Mon Bureau van Jan. 1929.*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Recherche d'une formule pour la rémunération des représentants

Giroud, A. — Laat de bestaande wijzen van belooning van vertegenwoordigers de revue passeeren en geeft een provisieformule welke z.i. het best de intrinsieke activiteit van den vertegenwoordiger weer geeft.

B a VII 2 (A 14) *Mon Bureau van Jan. 1929.*

Vakopleiding tot de geschoolde beroepen in de metaalindustrie

Maas Geesteranus, Ir. W. — Een systematische vakopleiding is noodzakelijk. De huidige vakopleiding hier te lande en elders worden vergeleken, speciaal de fabrieksopleiding en de ambachtsscholen; vooral ook de opleiding voor de metaalindustrie en de theoretische vakopleiding, het aantal op te leiden leerlingen en de kosten der praktische opleiding zijn vragen waarop nader is ingegaan.

B a VII 7 (A 8) *De Ingenieur 1928 (p. T. 59—T 76).*

Het lot van den Delftschen werktuigkundigen ingenieur

Meijer, Prof. P. — Statistiek van den Delftschen Werktuigkundigen Ingenieur tot en met het jaar 1927. Overzichten gerangschikt naar aantallen, verblijfplaats, posities en bedrijven. Beschouwingen over de plaats der w. i. in de maatschappij en over hun opleiding.

B a VII 7 (A 8) *De Ingenieur 1928 (p. A 389—392).*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

1. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De Nederlandsch-Indische tinproductie

Gerritzen, Mr. J. — Schr. schetst de betekenis voor Indië en regeringsbudget aan de hand van cijfermateriaal.

B b I 3 (B 2) *De Indische Gids van Jan. 1929.*

De ontwikkeling en betekenis van den Limburgschen steenkolen-Lindeyer, G. F. — Hier behandelt schr. o.a.: den kolenvoorraad mijnbouw I

van ons land, de techniek van den mijnbouw, de mijnwetgeving, verleende concessies.

B b I 6 (B 2)

De Socialistische Gids van Jan. 1929.

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De beteekenis van Javasuikerindustrie voor de wereldmarkt

Mandere, H. Ch. G. J. van der — Wijzigingen in de structuur van cultuur en industrie sinds 1870.

B b IV 3 (B 1)

De Indische Gids van Jan. 1929.

Onze bietsuikerindustrie

Munnik, H. J. van der — Schr. schetst de moeilijke situatie der bietsuikerindustrie en -teelt in Holland en de middelen tot verbetering.

B b IV 3 (B 1)

De Nederl. Mercur van 3 Jan. 1929.

Het aandeel van de Indische rubber in de wereldproductie

Swart, Mr. A. G. N. — De huidige en mogelijk toekomstige situatie.

B b IV 7 (B 1)

De Indische Gids van Jan. 1929.

V. INDUSTRIE

The Amsterdam diamond industry

Asscher, A. — Een beknopt overzicht van den groei van het bedrijf en van zijn huidige beteekenis.

B b V 6 (B 3f)

Holland's Import & Export Trader van Jan. 1929.

The diamond industry of Amsterdam, its past and present

Gruppings, Th. J. — Een overzicht in het bijzonder van de ontwikkeling van de techniek van het bedrijf.

B b V 6 (B 3f)

Holland's Import & Export Trader van Jan. 1929.

Over de ontwikkeling van de Nederlandsche meubelindustrie

Kieken, H. — Schr. geeft hiervan een korte schets.

B b V 7 (B 3g)

Nederl. Fabricaat van Jan. 1929.

Borgstelling

Bos, A. W. — In de vereeniging van gemeentelijke bouwtechnische hoofdambtenaren werd de afschaffing der eischen van borgstelling bij aanneming behandeld. De voor- en nadeelen ervan werden besproken en voor het geval de borgstelling wordt vrijgelaten, is er een bijlage gepubliceerd, die aanbevelenswaardige bepalingen ter opname in het bestek bevat.

B b V 9 (B 3i)

Technisch Gemeentebld 1929 (p. 284—290).

Het conflict tusschen de aannemersbonden en de publiekrechtelijke lichamen

Wijnbergen, Ir. S. L. — Van de door de aannemersbonden gestelde eischen acht schr. de eischen van afschaffing van borgstelling en van arbitrage voor overheidslichamen niet aanvaardbaar. De overheidslichamen bezitten een middel van verweer in het uitvoeren van werken in eigen beheer.

B b V 9 (B 3i)

Econ. Statistische Berichten van 23 Jan. 1929.

De centrale gasvoorziening van Limburg en Noord-Brabant met cokesovengas

Driessen, Ir. A. G. en Franken, Ir. R. C. A. — Theoretisch is de meest economische vorm van gasvoorziening het betrekken van cokesovengas van de Staatsmijnen door een gemeenschappelijke leiding. De gemeenten werken echter niet samen voor aanleg van die leiding; gevolg: de mijnen moeten die ter hand nemen. De te volgen prijspolitiek, de voor- en nadeelen voor gemeenten, industriele bedrijven, particuliere afnemers eenerzijds en staatsmijnen anderzijds zijn onder het oog te zien.

B b V 19 (B 3r)

Het Gas 1929 (p. 5—12).

Over berekening van zuivere gas- en electriciteitsprijzen

Quist, J. — In de Deensche (gemeentelijke) gasbedrijven zijn de leiding, de administratie, de kostprijsberekening zeer slecht. Een eerlijke grondslag voor het normaliseeren der gas- en stroomprijzen is noodig: d.w.z. prijzen die overeenstemmen met de conjuncturen. Bij het vaststellen van uitzonderingsprijzen moet in aanmerking worden genomen op welke tijden het gebruik plaats heeft (buiten de spitsuren!). Deze gedachtengangen worden door schr. aan nauwkeurig doorgevoerde voorbeelden getoetst.

B b V 19 (B 3r)

Het Gas 1928 (p. 563—569).

Kostprijzen van den elektrischen stroom bij de groote elektrische centrales in Nederland

Redactie. — De redactie heeft deze kostprijzen door haar medewerker laten uitwerken en publiceert de verkregen tabellen en grafieken, voorzien van toelichting.

B b V 19 (B 3r)

Maatschappij-Belangen van Jan. 1929.

De regeling der electriciteitsvoorziening

Waerden, Dr. Ir. Th. van der — Schr. geeft een historisch overzicht van de verschillende richtingen in de wettelijke regeling, besluitend met het jongste wetsontwerp, ingediend 21 October 1928.

B b V 19 (B 3r)

De Socialistische Gids van Jan. 1929.

VI. HANDEL.

Amsterdam als aanvoerhaven en stapelplaats van Ned.-Indische producten

Kat, Ir. R. de — Schr. brengt de meest markante punten over dit onderwerp naar voren.

B b VI 8 (B 5)

De Indische Gids van Jan. 1929.

De Handel van Rotterdam met Indië in de laatste halve eeuw

Lier, Mr. Dr. H. J. D. van — Schr. releveert hiervan de voornaamste feiten.

B b VI 8 (B 5)

De Indische Gids van Jan. 1929.

De wereldhandel in speelgoed

Oss, Dr. J. F. van — Speelgoed speelt in den handel een veel grotere rol, dan bij den eersten oogopslag wel schijnt. Voornaamste productiegebieden zijn Nd.-Amerika en Duitschland, voornaamste uitvoerland is Duitschland.

B b VI 9 (B 5)

In- & Uitvoer van Jan. 1929.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Auto en spoor

Reitsma, S. A. — Schr. verschaft gegevens over de toename van het autobusverkeer in Ned.-Indië en bespreekt het rapport van de Commissie voor Motorverkeer.

B b VII 2 (B 7)

De Indische Gids van Jan. 1929.

De scheepvaart in Ned.-Indië voor en na de oprichting van de Kon. Paketvaart Maatschappij

Brand, J. D. — De geschiedenis van de interlocale stoomvaart in Ned.-Indië wordt geschetst aan de hand van de Gouvernementscontracten.

B b VII 4 (B 7)

De Indische Gids van Jan. 1929.

De Rotterdamsche Lloyd, 50 jaren geleden en thans

S. H. — Beschrijving van de lotgevallen van de Rotterdamsche Lloyd.

B b VII 4 (B 7)

De Indische Gids van Jan. 1929.

Amsterdam als aanvoerhaven en stapelplaats van Ned.-Indische producten

Kat, Ir. R. de — Schr. brengt de meest markante punten over dit onderwerp naar voren.

B b VII 4 (B 7)

De Indische Gids van Jan. 1929.

De handel van Rotterdam met Indië in de laatste halve eeuw

Lier, Mr. Dr. H. J. D. van — Schr. releveert hiervan de voornaamste feiten.

B b VII 4 (B 7)

De Indische Gids van Jan. 1929.

De Stoomvaart Maatschappij Nederland 50 jaren geleden en thans

Tegelberg, P. E. — Schr. schetst de lotgevallen der Maatschappij sinds 1879.

B b VII 4 (B 7)

De Indische Gids van Jan. 1929.

Motor of paard bij den reinigungsontsmettingsdienst

Ruyter, C. de — Het ophalen van huisvuil per paard is aanmerkelijk goedkooper dan per auto, het vervoer van de verzamelde afvalstoffen tot zekeren afstand veroorzaakt per paard eveneens minder kosten. Na een bepaalden afstand werkt autotraction voordeliger.

B b VII 10 (B 11)

Technisch Gemeentebld 1928 (p. 263) en 1929 (p. 293).

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Nogmaals onze reserves

Eck, Mr. Th. G. van — De reserves van spaarbanken moeten minstens 10 % van den totalen inleg bedragen. Niet alle spaarbanken voldoen aan dezen eisch.

B b X 7 (B 6a)

Vakblad voor Ned. Spaarbanken van 31 Jan. 1929.

De afhaaldienst bij de bijzondere spaarbanken

Oorschot, A. C. van — Iedere spaarbank moet zoo spoedig mogelijk een afhaaldienst inrichten.

B b X 7 (B 6a)

Vakblad voor Ned. Spaarbanken van Jan. en Feb. 1929

La chambre de Compensation des banquiers de Paris

B e a u m o n t, J. — Bespreekt de werking en de voordeelen van het Parijsche Clearing-house en geeft cijfers omtrent den omvang der transacties vanaf 1919.

B b X 11 (B 6e)

Mon Bureau van Jan. 1929.

NIEUWE BOEKEN**A. Bedrijfshuishoudkunde**

Baedecker, O. and others. Trade developer and book of commerce. Baltimore, 1929.

Business Building. A complete guide for the wholesaler, retailer, manufacturer, agent, etc. New York, 1929.

Campbell, W. Wholesale and retail trade. What services the warehouseman and the shopkeeper render and how their business are conducted and organized. Ed. with foreword by J. G. Smith. London, 1928.

Carver, A. H. Personnel and labour problems in the packing industry. Chicago, 1928.

Cross, M. C. Types of business enterprise structure and control. New York, 1928.

Dabritz, W. Unternehmestypen aus dem rheinisch-westfälischen Industriebezirk. Friedrich Krupp und Franz Dirmendahl, Friedrich Harkort, Friedrich Grillo. Jena, 1929.

Dickinson, H. W. Crying our wares. New York, 1929.

Dickinson, Z. C. Research activities of business organizations. New York, 1929.

Emery, G. I. and others. General study of the wool industry. Landsdowne, 1928.

Erdman, H. E. American produce markets. New York, 1928.

Flechtheim, J. und *J. W. Reichert.* Kartelle als Produktionsförderer. Berlin, 1928.

Ford, Henry. My philosophy of industry. (An authorized interview by Fay Leone Faurote). New York, 1929.

Gniazdowski. Théorie de la balance des comptes. Paris, 1929.

Gordon, S. R. Cost-finding in knitting mills. New York, 1929.

Hampson, C. C. Study of the market for products of the proposed Columbia basin project. Washington, 1928.

Hartley, L. A. Human engineering and industrial economy. Chicago, 1928.

Hay, R. C. Sales management fundamentals. New York, 1929.

Hellwig, W. Unternehmungsformen der deutschen Tagespresse G. m. b. H. und A.—G. Leipzig, 1929.

Hurth, C. Die deutsche Zündholzindustrie in der Nachkriegszeit. Jena, 1929.

Jacob, J. Les appareils transporteurs mécaniques de bureau. Paris, 1929.

Keir, J. S. and *E. P. Hayes.* Method of determining who shall participate under a managerial profit-sharing plan. New York, 1929.

Kirkaldy, A. W. The romance of trade. London, 1929.

Knights, C. C. Essentials of selling. A handbook for business students. Preface by Lord Leverhulme. Chorley, 1929.

Koch, W. E. Methods of retail management. New York, 1929.

Letouzé, P. La crise des exportations anglaises (1920—1927). Paris, 1929.

Lochkarte, Dic. Grundlagen und Anwendungsgebiete erläutert an einer Reihe von Einzelbeispielen aus der Eisen- und Stahlindustrie. Herausgegeben vom Ausschuss für Rechnungswesen des Vereins deutscher Eisenhüttenleute. Düsseldorf, 1929.

Lockwood, R. B. Industrial advertising copy. New York, 1929.

Lorenz, E. Der deutsche Export und Import. Berlin, 1929.

Mc. Kay, A. W. and *C. H. Lane.* Practical cooperative marketing. London, 1928.

Mare, L. C. and *John G. Glover.* How to analyze costs. New York, 1929.

Markt, Der, der Fertigware. Zweimonatsschrift für Markt- und Betriebsbeobachtung. Jhr. I, Heft I.— Bamberg, 1929.

Montgomery, R. H. Co-operative pattern in cotton. New-York, 1929.

Nolan, P. M. Business first. Chicago, 1928.

Park, R. B. Book shops. New York, 1929.

Perss, P. Gesellschaftsbücher-Kalkulation. Gesteungskosten-Tabellen und Vergleichs-Berechnungen für Gesellschaftsbücher-Erzeugnisse. Berlin, 1929.

Picken, J. H. Credit and collection correspondence. Chicago, 1929.

Prion, W. Kapital und Betrieb. Finanzierungsfragen der deutschen Wirtschaft. Leipzig, 1929.

Psychology, Industrial. Edit. by C. S. Myers. London, 1929.

Rommel, G. M. Farm products in industry. New York, 1928.

Rose, D. C. A scientific approach to investment management. New York, 1928.

Schroeder, H. Heran an den Weltmarkt! Eine Anregung, an Fracht-, Fabrikations- und Absatzkosten zu sparen durch Ausnutzung der günstigsten Standortverhältnisse. Berlin, 1929.

Seligman, E. R. A. The economics of farm relief. New York, 1929.

Seyffert, R. Allgemeine Werbelehre. Leipzig, 1929.

Staniforth, L. The costing of chemical manufacturing processes. London, 1929.

Stern, E. B. Relation of cotton exchanges to the marketing of the crop. New Orleans, 1928.

Student, E. Der Warenterminhandel an den internationalen Weltbörsen. Leipzig, 1929.

Wallace, W. Business forecasting, and its practical application. London, 1928.

Wirtz, C. Die Entwicklung der Betriebsrechnung in Maschinenfabriken dargestellt auf Grund des einschlägigen deutschen Schrifttums. Berlin, 1928.

B. Accountancy en Boekhouden

Eggleston, de Witt Carl. Auditors' reports and working papers. London, 1928.

Green, Howard C. The Institute of meat packing studies. Packinghouse accounting, prepared by the Committee on Accounting of the Institute of American Meat Packers. New York, 1929.

Szepesi, E. Cost control and accounting for textile mills. New York, 1929.

Tuohy, M. The merry accountant. Foreword by L. R. Dicksee. London, 1928.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Die organische Tagesbilanz door Dr. *F. Schmidt*, derde ver-groote uitgave. Uitgave van *G. A. Glockner* Leipzig. Prijs, gebonden f 14.60.

Heteconomisch getij, door *S. de Wolff*. Uitgave van *J. Emmering*, Amsterdam. Prijs ingenaaid f 10.—

De Grondbelasting, No. 9 der geschriften van de Vereniging voor belastingwetenschap. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend. Prijs f 1.—

Rapport omtrent de enquête naar de arbeidsvoorwaarden van kantoorbedienden II. Bedrijfsenquête.